

ISHLAB CHIQRISHNI MAHALLIYLASHTIRISH OMILLARI VA RIVOJLANISH TAMOYILLARI

Sharipov Dilshod Avat o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550784>

Annotatsiya: Sanoat hududlarini o'rganish, ularning vujudga kelishi va rivojlanishini nazariy va tarixiy jihatdan tadqiq etmasdan turib tahlil qilish – ma'nosizdir.

Kalit so'zlar: sanoat kooperatsiyasi, mahalliyashtirish, import o'rnini bosish, ichki bozorni to'ldirish, bandlikni ta'minlash.

KIRISH

Ibtidoiy jamoa tuzumida turar-joylar deyarli barcha xo'jaliklar va mehnat resurslarini o'zida mujassamlashtirgan. Turar-joylar va mehnat faoliyati joylarining ajralishi antik davrda vujudga kelgan. O'rta asrlarda ajralish jarayoni keng rivojlana boshlagan bo'lmadi: shahar tipidagi turar-joylar uchinchi qavati mahsulotlar omboridan, ikkinchi qavati yashash joyi va birinchi qavati ustaxona-do'konlardan iborat bo'lgan. Qishloq joylardagi uylar hozirgi vaqtda ham omborxonalar va sof ishlab chiqarish binolari hamda inshootlari bilan uzviy aloqadorlikni o'zida saqlab qolgan.

ADABIYOTLAR SHARHI

Nemis iqtisodchisi A.Veber xo'jalik jihatdan ma'lum alohidalashgan yopiq hududni o'z nazariyasiga asos qilib oldi. Unda yoqilg'i, xom ashyo va boshqa resurslarning mavjudligi, temir yo'l transportining rivojlanishi, ishchi kuchining cheklanmagan miqdori ko'zda tutiladi.

U iqtisodiy foydani "joylashtirish omili" deb ataydi hamda xo'jalik faoliyati amalga oshirilgan joyiga bog'liq ravishda uni aniqlaydi. Foyda ma'lum sanoat mahsulotini ishlab chiqarish va sotish bo'yicha xarajatlarni qisqartirishdan dalolat beradi va demak, mazkur mahsulotni qandaydir bir joyda boshqa joydagiga qaraganda kam xarajatlarni tayyorlash imkoniyatini bildiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ishlab chiqarish milliy mintaqaviy, munitsipal iqtisodiyotlarning rivojlanish asosi hisoblanadi. Chunki u insonlarning ehtiyojlarini qondirish uchun zaruriy uskunalarni va buyumlarni ishlab chiqaribgina qolmay, balki shahar hokimliklari ijtimoiy siyosati va xizmat ko'rsatish sohasining moliyaviy manbai bo'lib ham xizmat qiladi. Shahar joylarda ishlab chiqarish band yerlar, ishlab chiqarish binolari va inshootlari, injenerlik va transport infratuzilmasi ob'ektlari hamda mehnat resurslarini o'z ichiga oladigan ko'p funksiyali majmuani mujassamlashtiradi.

Har bir sanoat korxonasi o'zining ishlab chiqarish tuzilmasiga, o'zaro aloqadorlikda bo'lgan ishlab chiqarish bo'limlarining muayyan tarkibiga ega bo'ladi. Bir zavodli sanoat korxonasining asosiy ishlab chiqarish bo'limi sex hisoblanadi. Sex bu korxonaning ishlab chiqarish, hududiy va ma'muriy jihatdan alohidalashgan qismi bo'lib, unda zavodning ixtisoslashuviga muvofiq, ma'lum ishlar majmui bajariladi. Korxonada tayyorlanayotgan mahsulot va bajarilayotgan ishlarning xarakteri va mazmuniga ko'ra, asosiy, yordamchi, xizmat ko'rsatuvchi va qo'shimcha ishlab chiqarish, mos ravishda, asosiy, yordamchi, xizmat ko'rsatuvchi va qo'shimcha sexlar hamda xo'jaliklar ajratiladi. Asosiy ishlab chiqarilgan mahsulotlarni tashqi iste'molchilarga yetkazib berish uchun bo'linmalar tuziladi. Bunda xom ashyo, materiallar, yarim-fabrikatlarni tayyor mahsulotlarga aylantirish bo'yicha ishlab chiqarish jarayonining ma'lum qismi bajariladi yoki qandaydir mahsulotni tayyorlash jarayonida, ya'ni sotishga mo'ljallangan mahsulotni tayyorlashda qatnashadigan qator bosqichlarda amalga oshiriladi.

Metallga ishlov berish va mashinasozlik korxonalariga nisbatan olganda, asosiy sexlar tarkibiga: quyish, temirchilik, mexanik ishlov berish, chilangarlik, payvandchilik-yig'uv sexlarini kiritish mumkin. Tarixan ishlab chiqarish majmualari ilmiy-texnikaviy va ijtimoiy rivojlanish ta'sirida o'z ko'rinishini o'zgartirib bordi, ularni joylashtirish xarakteri ham o'zgardi; shaharlar, zavodlar o'rniga bunday hududlardan tashqarida ishlab chiqarishlarni joylashtirish, ularning alohidalashuvi yuzaga keldi; innovatsion texnologiyalar va konveyer liniyalarni joriy etish, avtomatlashtirish va kompyuterlashtirish hamda shu bilan bog'liq ravishda ishlab chiqarishda ishlovchilar soni va ish vaqtining qisqarishi ishlab chiqarish hajmining qisqarishiga, sanoat ob'ektlarining hududiy-rejali transformatsiyalashuviga olib keldi.

Shaharsozlik milliy tajribasida sanoat ishlab chiqarishlarini shaharlarda joylashtirish muhim rol o'ynagan. Chunki davlatni metall va uskuna bilan ta'minlash zaruriyati davlatlarda shaharlar vujudga kelishining muhim tarixiy shartlaridan biri hisoblangan. Shunday qilib, shaharlarda ishlab chiqarish maydonlarini joylashtirishning maxsus usullarini tavsiflovchi quyidagi davrlarni ajratish mumkin:

Integratsion davr (sanoat inqilobi boshlangan davrdan XIX asr oxirigacha). Aholi punktlarining bir butun jamoasi zavod atrofidagi qator turar-joylar sifatida shakllandi. Aholi yashash joylari va sanoat hududlari bu yerda yagona bir butunni tashkil qildi; turar-joylar bevosita mehnatni taqdim qilish joylariga aylandi.

Alohidalashuv davri (XIX asr oxiri – XX asrning 70–80 yillari). Bu davr boʻhronli industrilashtirish, ishlab chiqarishning yuksalishi, yirik korxonalar qurilishi (kimyo, neftni qayta ishlash va boshqalar), sanitar - gigienik qonunchilikning paydo boʻlishi bilan bogʻliq. Bu yerda sanoat va aholi yashash tumanlarining ajralishi yuz berdi, shaharlarni funksional zonalashtirish tamoyili amalga oshdi.

Shaharlarni arxitektura-rejalashtirishning asosiy tarkibiy qismi hisoblangan sanoat hududlari shahar joylarni tashkil qilish tamoyillariga sifat jihatdan taʼsir koʻrsatdi. Ayni vaqtda sanoat hududiy tuzilmalarining shakllanishi aholi punktlarining arxitektura-rejalashtirish karkasiga bogʻliq boʻldi. Shunday qilib, u yoki bu tuzilmalarning uzluksiz oʻzaro aloqadorligi amal qiladi. Sanoat zonasi (klasteri, tarmogʻi, tumani) deganda, umumiy muhandislik kommunikatsiyalariga ega boʻlgan, bir-biri bilan texnologik bogʻlangan va bogʻlanmagan, sanoat korxonalarini guruhlarida asosida shakllangan shahar tarkibidagi yagona hududiy tuzilmani tushunamiz. Shahar hududlaridagi sanoat korxonasi kam yoki umuman bogʻliq boʻlmagan, atrof-tevarakdan koʻlami jihatdan ajralib turadigan anklavlarni oʻzida mujas samlashtiradi. Ular shaharning bir qismi hisoblanadi va ayni vaqtda, nisbatan avtonom amal qiladi; atrofdagi qurilishlar bilan funksional va ijtimoiy aloqalar ularda amalda mavjud emas, mahalliy aholi orasidan ishlovchilarning maʼlum soni bundan mustasno.

XULOSA VA MUNOZARA

Ishlab chiqarishni qayta dislokatsiyalash mahalliy hokimiyatlar bosimi ostida yoki bozordagi oʻzgarishlar sharoiti sababli amalga oshirilishi mumkin, yaʼni bunda tumandagi ish yuritish xarajatlari shunday darajaga yetadiki, bunda mahalliyashtirishning boshqa oʻrni foydali boʻlib qoladi. Sanoat obʼektining joylashtirish oʻrnini tanlash algoritmini umumiy koʻrinishda quyidagicha tasvirlash mumkin:

joylashtirish mintaqaviy omillarini tahlil qilish. Bunda ustuvor mamlakat yoki mintaqani tanlash yuzaga keladigan muammolar soniga nisbatan afzalliklarning yetarli sondagi mavjudligi bilan belgilangan.

Mintaqaviy jihatdan joylashtirishning muqobil variantlarini ishlab chiqish.

Dastlab bayon qilingan talablarga javob beradigan yer maydonlarini aniqlash.

Joylashtirish muqobilini baholash va mahalliyashtirishning oxirgi variantini tanlash.

Boʻlgʻusi korxonaning joylashgan oʻrni ishlab chiqarilayotgan mahsulotning xarakteriga ham bogʻliq boʻladi. Masalan, qishloq xoʻjaligi majmuasi korxonalarini joylashtirishda koʻp darajada tabiiy va ijtimoiy-

demografik omillar ta'sir ko'rsatadi, oziq-ovqat sanoati korxonalarini mahalliyashtirishni esa xom ashyo va iste'mol omillari belgilaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

Veber A. Teoriya razmesheniya promyshlennosti. Per s angl. – L.-M.: “Kniga”, 2016.

Ishmuhamedov A.E., Rahimova M.R., Ishmuhamedova L.A. Mintaqaviy iqtisodiyot. Darslik. – T.: TDIU, 2017. –359-bet.

Lyosh A. Geograficheskoe razmeshenie xozyastva. Per s angl. – M.: “Inostrannaya literatura”, 2019.

www.osa.ceu.hu/lpi.charset=windows-1257&idx=Subject&id=5.

www.econline.hl.ru/theorreninternational.ht.